

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Алимарданова Ирода Воҳид кизи ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АСАРЛАРДАН ЭРКИН ФойДАЛАНИШ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	5
2. Мирзаева Мухайё Дилшод кизи ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ВЫЗОВЫ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ.....	13
3. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна ЗАМОНАВИЙ МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИНИНГ МАЗМУНИ ВА АҲАМИЯТИ: ҲУҚУҚИЙ ЁНДАШУВ.....	21
4. Ахмедов Дилшод Бахрамович МАЪМУРИЙ СУДГА ТААЛЛУҚЛИЛИК ИНСТИТУТИ ПРИНЦИПЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ.....	34
5. Ермашев Женгис Маратович АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИДА БОЖХОНА СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	46
6. Камалова Дилдора Гайратовна, Турсунмуродов Комрон Тургун угли СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО (БЫТОВОГО) НАСИЛИЯ И ОСКОРБЛЕНИЯ.....	55
7. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХАВФ ОСТИДА ҚОЛДИРИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	70
8. Қўчқаров Зафаржон Қаяумжон ўғли ОЛИЙ ТАЪЛИМ СОҲАСИДА НАЗОРАТНИ АМАЛГА ОШИРИШДА КОРРУПЦИЯВИЙ ХАВФ-ХАТАРЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ОМИЛЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	79
9. Одиллов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	87
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	95
11. Зулфукоров Абдувахоб Абдумалик ўғли КРИМИНАЛИСТИКА ВА СУД ЭКСПЕРТЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ НАЗАРИЯСИ АТАМАЛАР ТИЗИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШДА МОДЕЛЛАШТИРИШДАН ФойДАЛАНИШ.....	103
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР УГРОЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.....	110

Хайдаров Шухратжон Джумаевич,
Тошкент давлат юридик университети Жиноят ҳуқуқи,
криминология ва коррупцияга қарши курашиш
кафедраси профессори вазифасини бажарувчи,
Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>
E-mail: Haydarovshuxrat@mail.ru

ХАВФ ОСТИДА ҚОЛДИРИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

For citation: Khaydarov Shukhratjon Jumaevich. THE SUBJECT OF THE CRIME OF ENDANGERING AND ITS SPECIFIC CHARACTERISTICS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 9, pp. 70-78

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13884202>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада хавф остида қолдириш жиноятининг субъекти ва унинг ўзига хос жиҳатлари баён қилинган. Жумладан, хавф остида қолдириш жиноятининг субъекти сифатида умумий субъект билан биргаликда махсус белгиларга эга бўлган муайян шахслар доираси ҳақида ғамхўрлик кўрсатиш бўйича ҳуқуқий мажбуриятга ва ёрдам кўрсатиш имкониятига эгалик мавжуд бўлиши кераклиги асослаб берилган. Бундан ташқари, жиноят субъектини хавф остида қолдириш бўйича жавобгарликка тортиш учун шарт бўлган ҳолатлар асослантириб берилган. Шунингдек хавф остида қолдириш жинояти бир қатор давлатлар жумладан, Беларусь, Украина, Болгария, Швейцария, АҚШ, Япония, Испания, Польша ва бошқа давлатлар жиноят қонунлари асосида қиёсий таҳлил қилиниб ўрганилган. Ушбу хавф остида қолдириш жиноятининг субъекти бўйича асосли таклиф ва хулосалар баён қилинган.

Калит сўзлари: жиноят, хавф, субъект, ҳаёт, соғлиқ, ақли расо, жабрланувчи, мажбурият, оқибат, ғамхўрлик, қилмиш, қонун.

Хайдаров Шухратжон Джумаевич,
Исполняющий обязанности профессора кафедры уголовного
права, криминологии и противодействия коррупции
Ташкентского государственного юридического университета,
Доктора философии по юридическим наукам
<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>
E-mail: Haydarovshuxrat@mail.ru

СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ОПАСНУЮ, И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрыт предмет преступления, представляющего угрозу, и его особенности. В частности, обосновано, что в качестве предмета преступления, создающего угрозу, наряду с общим субъектом, должна присутствовать юридическая обязанность проявлять заботу и возможность оказывать помощь определенным лицам, обладающим особыми характеристиками. Кроме того, обосновываются обстоятельства, необходимые для привлечения субъекта преступления к опасности. Также проведен сравнительный анализ преступлений, представляющих угрозу, на основе уголовного законодательства ряда стран, в том числе Беларуси, Украины, Болгарии, Швейцарии, США, Японии, Испании, Польши и других стран. Изложены обоснованные положения и выводы по теме преступления, связанного с угрозой.

Ключевые слова: преступление, риск, предмет, жизнь, здоровье, вменяемость, потерпевший, обязанность, последствие, забота, поступок, закон.

Khaydarov Shukhratjon Jumaevich,

Acting Professor of Department of Criminal law, Criminology
and Anti-corruption of Tashkent State University of Law

Doctor of Philosophy in Law (PhD),

<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>

E-mail: Khaydarovshuxrat@mail.ru

THE SUBJECT OF THE CRIME OF ENDANGERING AND ITS SPECIFIC CHARACTERISTICS

ANNOTATION

This article describes the subject of the crime of endangerment and its specific aspects. In particular, it is justified that as the subject of the crime of endangerment, together with the general subject, there should be a legal obligation to care and the ability to provide assistance to certain persons with special characteristics. In addition, the circumstances that are necessary for bringing the subject of the crime to risk are justified. Also, the crime of endangerment has been comparatively analyzed based on the criminal laws of a number of countries, including Belarus, Ukraine, Bulgaria, Switzerland, USA, Japan, Spain, Poland and other countries. Reasonable propositions and conclusions are set forth on the subject of the crime of endangerment.

Keywords: crime, risk, subject, life, health, sanity, victim, obligation, consequence, care, deed, law.

Хавф остида қолдириш жиноятини тўғри малакашда унинг **субъекти** масаласи муҳим аҳамиятга эга ҳисоланади. Жиноятнинг субъекти жиноят таркибининг зарурий элементларидан бири ҳисобланади. Жиноят ҳуқуқига биноан жиноят қонуни билан тақиқланган ижтимоий хавфли қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик)ни содир этган ва унинг учун жиноий жавобгар бўла оладиган шахс жиноятнинг субъекти деб эътироф этилади[1].

Мамлакатимизда Жиноят кодексининг 117-моддасида назарда тутилган хавф остида қолдириш жинояти:

- 2014 йилда – 224 та (257 нафар шахс);
- 2015 йилда – 269 та (304 нафар шахс);
- 2016 йилда – 297 та (323 нафар шахс);
- 2017 йилда – 293 та (307 нафар шахс);
- 2018 йилда – 216 та (236 нафар шахс);
- 2019 йилда – 195 та (197 нафар шахс);
- 2020 йилда – 228 та (237 нафар шахс);
- 2021 йилда – 263 та (275 нафар шахс);
- 2022 йилда – 261 та (271 нафар шахс);
- 2023 йилда – 304 та (313 нафар шахс);
- 2024 йил 1-яримида – 137 та (140 нафар шахс) [2] содир этилган.

Гувоҳи бўлганимиздек, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 117-моддасида назарда тутилган хавф остида қолдириш жинояти ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар ичида энг кўп содир этиладиган жиноятлардан бири ҳисобланади.

“Хавф остида қолдириш жиноятининг субъекти сифатида ақли расо, 16 ёшга тўлган жисмоний шахс бўлиб, қуйидаги махсус белгиларга эга: муайян шахслар доираси ҳақида ғамхўрлик кўрсатиш бўйича ҳуқуқий мажбуриятга ва ёрдам кўрсатиш имкониятига эгалик мавжуд бўлиши керак” [3].

Жиноятнинг махсус субъекти дейилганда, ақли расо, қонунда белгиланган муайян ёшга етганлик каби умумий белгилар билан бирга жиноят қонунида ёки бевосита унда назарда тутилганлиги туфайли ушбу қонунга биноан жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин бўлган шахслар доирасини белгиловчи қўшимча белгиларга эга бўлган шахс тушунилади.

Юқоридаги фикр давом эттирилиб, жиноятнинг махсус субъекти таснифланади ва биринчи гуруҳдаги кичик гуруҳлардан бирини шахснинг касб-кори, фаолият тури, бажараётган ишининг хусусиятини белгиловчи ҳуқуқий ҳолати – тиббиёт ходими (ЖК 133-моддаси); сайлов комиссияси аъзолари (ЖК 146-моддаси); давлат ва хизмат сирига мансуб маълумотлар ишониб топширилган шахслар (ЖК 162-моддаси); директор, бош муҳандис, техник назорат бўлимининг бошлиғи; дўкон, база, омбор, секция мудир, товаршунос, брокер (ЖК 167-моддаси); мулкни сақлаш ёки қўриқлаш топширилган шахслар (ЖК 172-моддаси); корхона, муассаса ва ташкилотларнинг ходимлари аҳолига хизмат кўрсатиш билан боғлиқ ишларни бажарганлиги учун (ЖК 189-моддаси); кема капитани (ЖК 300-моддаси)га ажратади [4].

“Хавф остида қолдиришда жиноят субъекти умумий белгилар (жисмоний шахс, ақли расолик, 16 ёшга етганлик) билан бир қаторда махсус белгиларга ҳам эга. Махсус белгиларни қуйидагича таснифлаш мумкин:

- касбий мажбуриятлари бўйича;
- лавозими бўйича;
- шахснинг жабрланувчига нисбатан алоҳида мақоми бўйича;
- жиноят содир этиш вақтида бажарилаётган қилмишнинг хусусияти бўйича” [5].

“Хавф остида қолдириш субъекти муайян белгиларга эга:

- жабрланувчига ғамхўрлик кўрсатиш бўйича ҳуқуқий мажбуриятга эгалиги ёхуд бундай мажбурият жабрланувчини шу аҳволга солиб қўйиш натижасида келиб чиққанлиги;
- ёрдам кўрсатиш имкониятининг мавжудлиги.

Яъни, ёрдам кўрсатиш мажбурияти субъектда мавжуд бўлади (ота-она, шахс қарамоғида бўлиши, касбий мажбурият ва б.) ёхуд жиноят субъектининг хатти-ҳаракатлари натижасида вужудга келади (жабрланувчини шу аҳволга жиноят субъекти солиб қўяди)” [3].

Ҳуқуқшунос С.Р.Давлетмуратов таъкидлаганидек, “Хавф остида қолдириш жинояти субъектив томонининг интеллектуал элементи жабрланувчининг хавфли аҳволини, унинг ўзини ўзи ҳимоя қилиш имкониятидан маҳрумлигини, ўзининг жабрланувчига ёрдам кўрсатиш мажбуриятини тушуниш каби омилларни ҳам ўз ичига олади. Субъект жабрланувчи қандай ёрдамга муҳтожлигини, унга ёрдам кўрсатиш учун қандай ҳаракатлар зарурлигини, шунингдек унга мазкур ёрдамни кўрсатиш имконини берувчи муайян шароитларни англаши лозим. Қуйидагилар:

- 1) қонун ёки қонуности ҳужжатининг тўғридан-тўғри амрига;
- 2) шартнома, келишув ёки битимга мувофиқ;
- 3) эгаллаган лавозими ёки касбий фаолиятига кўра;
- 4) қариндошлик алоқаларига кўра;
- 5) жабрланувчи ва айбдор ўртасида илгари мавжуд бўлган муносабатларга кўра

жабрланувчига ёрдам кўрсатиш мажбуриятини тушуниш аниқ, оқибатларга кўзи етиш эса – мавҳум бўлиши лозим” [6].

Ҳуқуқшунос олимлар жиноят субъектини хавф остида қолдириш бўйича жавобгарликка тортиш учун у қуйидаги ҳолатларни англаши кераклигини қайд этадилар:

- “1) жабрланувчининг ҳаёти учун хавфли бўлган ҳолатни;

2) ғамхўрлик қилиши шарт бўлган ёки ҳаётини хавф остига қўйган шахснинг ожиз аҳволдалигини;

3) жабрланувчининг ҳаёти учун хавф субъектнинг ҳаракатлари натижасида юзага келганлигини;

4) шахс жабрланувчига зарур ёрдамни кўрсатиш имкониятга эга эканлигини” [7].

Жиноят кодекси 117-моддасида жиноят субъекти зиммасида маънавий (ахлоқий) эмас, балки норматив мазмунга эга мажбурият бўлиши назарда тутилган. Хусусан, шахсга ғамхўрлик қилиш бўйича норматив мажбурияти Фуқаролик кодекси, Оила кодекси ва бошқа қонунлар ёки қонуности норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан юклатилган бўлиши мумкин.

Хавф остида қолдириш шахснинг соғлиғига қасддан зарар етказиш билан боғлиқ бўлмаган онгли ёки эҳтиётсизлик натижасидаги ҳаракати туфайли келиб чиқади.

Бу борада жиноят ҳуқуқи соҳасидаги кўплаб ҳуқуқшунос олимлар хавф остида қолдириш жинояти субъекти доирасини кенгайтиришни таклиф қилишларига эътибор қаратиш лозим.

Хусусан, С.И.Молчанова “ҳаёти учун хавфли аҳволда бўлган шахсга ўзи учун хавф-хатарсиз ёрдам кўрсатиш имкониятига эга бўлгани ҳолда бундай ёрдамни кўрсатмаган шахснинг ҳаракатсизлиги фақатгина ахлоқсиз қилмиш эмас, балки жиноят ҳисобланиши керак. Бунда жиноят фақатгина айбланувчи ғамхўрлик қилиши лозим бўлган шахслар доираси билан эмас, балки бундай ҳаракатсизлик инсон ўлимига сабаб бўлган ҳар қандай шахсларни қамраб олиши зарур.

Бундай жиноий хулқ-атвор учун жиноий жавобгарлик бутун жамият ва ҳар бир фуқаро учун бирдек фойдали бўлади, зеро, хавфли вазиятга тушиб қолган инсон ҳаёти жиноят қонуни билан ҳимояланган бўлади. Ёрдам кўрсатиш бўйича ахлоқий талаблар давлат томонидан ўз фуқаросига нисбатан белгиланиши мумкин, чунки, бу давлатнинг олий, шу жумладан, инсон ҳаётини муҳофаза қилиш бўйича вазифаларига зид эмас” [8].

М.Н.Ахмедов эса, “жабрланувчига ёрдам кўрсатиш зарурати ҳақида имкони бўла туриб хабар бермаган ҳар қандай шахс жиноий жавобгарликка тортилиши лозим” [9], деб таъкидлайди.

Я.А.Мыцнинг ҳам “хавф остида қолдириш субъектлари доирасини кенгайтириш ижтимоий асосланган, юридик жиҳатдан оқланган ва зарур ҳисобланади. Ушбу қилмиш учун жиноий жавобгарликни белгилаш нафақат инсонлар хулқ-атворининг муҳим тартибга солувчиси, балки жамиятнинг мавжуд бўлиши ва нормал ривожланишини таъминлаш мақсадини кўзлайди, шахсни такомиллаштиришга йўналтирилган йирик тарбиявий, ахлоқий таъсирга эга” [10].

Д.В.Давтян ҳам “хавф остида қолдириш учун жиноий жавобгарлик ҳеч бир шартларсиз амал қилиши лозим, ҳаёти ёки соғлиғи учун хавфли бўлган вазиятга тушиб қолган инсонга кўмаклашиш оддий фуқаролар учун шунчаки ахлоқий бурч бўлиб қолмаслиги керак” [11] деб таъкидлайди.

А.Д.Макаров ҳам “ўзи ва бошқа шахслар учун жиддий хавф солмаган ҳолда ҳаёти ёки соғлиғи хавф остида қолган ўзга шахсга ёрдам кўрсатмаслик учун жиноий жавобгарлик белгилаш зарур” [12], деб ҳисоблайди.

Яна бир гуруҳ тадқиқотчилар ёзишича эса, “ўз ҳаётини хавф остига қўймай туриб ҳалок бўлиш ёқасида турган шахсга ёрдам қўлини чўзмаслик ўзини инсон деб ҳисоблайдиган ҳар бир киши қодир бўлиши керак. Ҳаракатсизлик бу ҳолатда ижтимоий хавфлилик даражаси бўйича жиноят хусусиятига эга бўлиши керак” [13].

Таъкидлаш лозимки, бундай ёндашув бир қатор давлатлар жиноят қонунида қабул қилинган. Хусусан, Беларусь [14] (ЖК 159-моддаси биринчи қисми), Украина [15] (ЖК 136-моддаси), Болгария [16] (ЖК 139-моддаси), Сан-Марино [17] (ЖК 160, 162, 166-моддалари), Швейцария (ЖК 128-моддаси) [18] каби давлатлар жиноят қонунларида ҳам хавф остида қолдириш жинояти субъекти умумий қилиб белгиланган, яъни жабрланувчи билан унга ғамхўрлик кўрсатиш, ҳимоя қилиш, ёрдам кўрсатиш каби мажбуриятлар билан боғланган алоҳида муносабатларда бўлиши талаби назарда тутилмаган.

“АҚШ, Япония, Испания, Польша каби мамлакатларда ҳам жиноят субъекти умумий бўлиб, хавф остида бўлган шахсга ёрдам кўрсатмаган ҳар қандай шахс жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин. Мисол учун, Испания ЖКнинг 195-моддасида жиддий хавф остида бўлган шахсга ёрдам кўрсатмаслик учун, агар бундай ёрдам бошқа инсонлар ҳаёти ва соғлиғига зарар етказмаса, жиноий жавобгарлик белгиланган” [19].

Бельгия ЖК 422-бис-моддасида ҳам жиддий хавф остида бўлган шахсга ёрдамга келмаслик ва ёрдам кўрсатишни рад этганлик учун жавобгар бўлади, бунда айбдор бундай ҳолатни шахсан ўзи аниқлаганлиги ёхуд аралашини сўраган учинчи шахслар орқали баён этилганлиги аҳамиятга эга эмас. Бунда жиноят субъекти сифатида ўзи учун жиддий хавфсиз ёрдам кўрсатиш имкониятига эга бўлган шахс кўрсатилади [20].

Сербия далати Жиноят кодексининг 59-моддасида ҳам “ўзи ёки бошқа шахсни хавфга қўймасдан ҳаёти бевосита хавф остида бўлган вазиятга тушган шахсга ёрдам кўрсатиш имконига эга бўла туриб, бундай ёрдамни кўрсатмаслик” учун жавобгарлик назарда тутилган [21].

Арманистон давлати Жиноят кодексининг 128-моддаси биринчи қисмида эса, “жабрланувчига ғамхўрлик кўрсатишга мажбур бўлмаган ва ўзи уни хавфли аҳволга солиб қўймаган шахс” ҳам хавф остида қолдириш субъекти бўлиши мумкинлиги кўрсатилган [22].

Норвегия ЖК 387-§да ҳам “башарти шахс ўзи ёки бошқалар томонидан бирор бир хавф ёки қурбонликларсиз амалга ошириш имконияти бўла туриб қуйидагиларни амалга оширмаганлик учун жарима ёки 3 ойгача бўлган муддатга турма қamoғи билан жазоланади:

1) ҳаёти аниқ ёки муайян хавф остида бўлган шахсга ўз саъй-ҳаракати билан ёрдам бермаса;

2) инсонлар ҳаётини хавф остига қўйиши мумкин бўлган ёнғин, сув тошқини, портлаш ёки шу каби ҳодисалар ҳақида тегишли ҳокимият органларига ўз вақтида хабар бериб, уларнинг олдини олмаса. Бунда башарти қилмиш натижасида кимдир ҳалок бўлса жазо 6 ойгача турма қamoғи тарзида оғирлашади” [23].

Шу билан бирга ушбу масала айрим ҳуқуқшунос олимлар томонидан қаттиқ танқид ҳам қилинади.

Масалан, ҳуқуқшунос олим А.В.Трунов “хавф остида қолдириш бўйича ҳуқуқий жавобгарлик фақатгина ҳуқуқий муносабатларда тўлақонли мақомда бўлмаган субъект ва унга нисбатан юридик мажбуриятларга эга бўлган шахс ўртасида вужудга келиши мумкин. Қолган барча масалалар ахлоқ соҳасига тегишли. Шахсни унинг касбий мажбурияти ва кундалик турмуш тарзидан ташқарида бўлган вазиятга аралашмаганлиги учун жазолаш бу уни қаҳрамонлик намунасини кўрсатмаганлик учун жазолашга тенг” [24].

М.А. Горбатова ҳам “ҳаёти учун хавфли аҳволда бўлган бошқа шахсга ўзининг ҳаёти ва соғлиғи учун хавф-хатарсиз ёрдам кўрсатиши мумкин бўла туриб, бундай ёрдамни кўрсатмаган шахснинг шафқатсизлиги жазо билан тузатилиши мумкин эмас, бу тарбия, жамиятдаги маданият муаммосидир. Давлат мажбурлов чоралари ёрдамида ўз фуқароларини ахлоқий, маънавиятли бўлишга мажбурлай олмайди. Фуқароларни бир-бирига ёрдам кўрсатишлари учун жиноят қонунидан фойдаланиш хато бўлади” [25], деб ҳисоблайди.

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, мамлакатимиз миллий жиноят қонунчилиги ривожланиш тарихида ҳар қандай шаклда ёрдам кўрсатмаслик учун жавобгарлик белгиланган ҳолатлар мавжуд бўлган.

Хусусан, 1926 йилги ЎзССР Жиноят кодекси 208-моддасида бошқа бир шахснинг ҳаётига хавф остида бўлган аҳвол тўғрисида тегишли муассаса ёки шахсларга хабар бермаслик ва қўлидан келган ёрдамни қилмаслик, агар шунинг натижасида жабрланувчи ўлса ёки оғир шикаст кўрса, жиноий жавобгарликка сабаб бўлган.

Шу билан бирга айрим МДХ давлатларида, масалан, Беларусь Республикасида (ЖК 159-моддаси) ҳали-хануз шундай жиноий тақиқ амал қилмоқда. Беларусь ЖКга кўра, “ҳаёти учун хавфли аҳволдаги, яққол кечиктириб бўлмайдиган ва зарур ёрдамга муҳтож бўлган шахсга ёрдам кўрсатмаслик, башарти бундай ёрдам айбдор томонидан олдиндан аён ҳолда ўзининг ёхуд бошқа шахсларнинг ҳаёти ёки соғлиғи учун хавф солмасдан кўрсатилиши

мумкин бўлган бўлса” жиноий жавобгарликка сабаб бўлади. Бунда шахс жабрланувчига ғамхўрлик кўрсатиши лозим бўлса ёхуд унинг шундай аҳволга тушиб қолишига ўзи сабабчи бўлган бўлса, бу жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолат ҳисобланади.

Ёки бўлмаса, халқаро тажрибада нафақат болаларни қасддан хавф остида қолдириш, балки уларни муносиб кузатув остида қолдирмаслик учун ҳам жиноий жавобгарлик назарда тутилган. Масалан, АҚШда ота-оналарнинг ўзининг вояга етмаган фарзандларига нисбатан мажбуриятлари аниқ белгиланган.

Хусусан, АҚШда 12 ёшгача бўлган болаларни кузатувсиз қолдириш болаларга лозим даражада ғамхўрлик кўрмаслик сифатида баҳоланади [26].

Германия ЖКда эса, ота-оналарни 14 ёшгача бўлган болаларни ўн дақиқадан ортиққа назоратсиз қолдирганлик учун жавобгарлик белгиланган [27].

Англияда ҳам вояга етмаган болаларни назоратсиз қолдириш жиноят қонуни билан тақиқланган қилмиш ҳисобланади. Таъкидлаш лозимки, ҳуқуқшунос олимлар томонидан “ЖКда болаларни узоқ муддат қаровсиз қолдирганлик учун жиноий жавобгарлик белгилашни таклиф қиладилар” [28].

Таъкидлаш лозимки, ушбу жиноят субъекти ёрдам кўрсатиш касбий мажбурияти бўлган ва касб юзасидан ўз вазифаларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган, шу жумладан, қонун ёки махсус қоидаларга мувофиқ касалга ёрдам кўрсатиши шарт бўлган, бироқ узрли сабабсиз шундай ёрдам кўрсатмаган шахслар бўла олмайди. Чунки, ушбу ҳаракатлар Жиноят кодексининг 116-моддаси бўйича жавобгарликни келтириб чиқаради.

Хорижий мамлакатларда хавф остида қолдириш билан бир қаторда жабрланувчига ғамхўрлик кўрсатиши мажбуриятига эга бўлмаган, жабрланувчини ҳаёти ёки соғлиғи учун хавфли аҳволга солмаган умумий субъект томонидан содир этиладиган ёрдам кўрсатмаслик жинояти учун ҳам жавобгарлик назарда тутилган. Бунда ёрдам кўрсатмаслик ёки алоҳида жиноят таркиби (Қирғизистон, Грузия, Украина) ёхуд хавф остида қолдириш жиноятининг бир қисми (Беларусь) сифатида кўзда тутилган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, хавф остида қолдириш жинояти бўйича қуйидаги таклиф ва ҳулосаларни илгари суриш мумкин:

биринчидан, хавф остида қолдириш жинояти махсус субъектли жиноят сифатида таснифланади, яъни умумий белгилар билан бирга қуйидаги махсус белгиларга эга: муайян шахслар доираси ҳақида ғамхўрлик кўрсатиш бўйича ҳуқуқий мажбуриятга ва ёрдам кўрсатиш имкониятига эгалик мавжуд бўлиши керак ҳисобланади;

иккинчидан, хавф остида қолдиришда субъект жабрланувчининг хавфли аҳолини, унинг ўзини ўзи ҳимоя қилиш имкониятидан маҳрумлигини, ўзининг жабрланувчига ёрдам кўрсатиш мажбуриятини тушуниш лозимлиги;

учинчидан, Жиноят кодекси 117-моддасида жиноят субъекти зиммасида маънавий (ахлоқий) эмас, балки норматив мазмунга эга мажбурият бўлиши назарда тутилганлиги;

тўртинчидан, халқаро тажрибадан келиб чиқиб, нафақат болаларни қасддан хавф остида қолдириш, балки уларни муносиб кузатув остида қолдирмаслик учун ҳам жиноий жавобгарлик назарда тутиш лозим ҳисобланади. (Масалан, АҚШда ота-оналарнинг ўзининг вояга етмаган фарзандларига нисбатан мажбуриятлари аниқ белгиланган. Хусусан, АҚШда 12 ёшгача бўлган болаларни кузатувсиз қолдириш болаларга лозим даражада ғамхўрлик кўрмаслик сифатида баҳоланади ёки Германия ЖКда эса, ота-оналарни 14 ёшгача бўлган болаларни ўн дақиқадан ортиққа назоратсиз қолдирганлик учун жавобгарлик белгиланган);

бешинчидан, хавф остида қолдириш жиноят субъекти ёрдам кўрсатиш касбий мажбурияти бўлган ва касб юзасидан ўз вазифаларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган, шу жумладан, қонун ёки махсус қоидаларга мувофиқ касалга ёрдам кўрсатиши шарт бўлган, бироқ узрли сабабсиз шундай ёрдам кўрсатмаган шахслар бўла олмайди. Бу ҳаракатлар ЖК 116-моддаси бўйича жавобгарликни келтириб чиқаради.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Каримов Х. Жиноятларни квалификация қилишда жиноят субъекта мезонларининг аҳамияти // Юридик фанлар ахборотномаси. Илмий-амалий ҳуқуқий журнал. – Тошкент, 2018. – №2. – Б.149-154. (Karimov Kh. The importance of the criteria of the subject of the crime in the qualification of crimes // Bulletin of legal sciences. Scientific-practical legal journal. - Tashkent, 2018. - #2. - B.149-154.).
2. Ўзбекистон Республикаси Олий судининг 2024 йил 16 июлдаги №07/14-9743-324-сон хати (Letter No. 07/14-9743-324 of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated July 16, 2024).
3. Власов Ю.А. Уголовная ответственность за оставление в опасности: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Омск, 2004. – С.14-16. (Vlasov Yu.A. Criminal liability for leaving in danger: Author's abstract. diss. ...cand. legal Sci. – Omsk, 2004. – P.14-16.).
4. Абдурасулова Қ.Р. Жиноятнинг махсус субъекти. Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДЮИ, 2005. – Б. 114-115. (Abdurasulova Q.R. Special subject of the crime. Study guide. - Tashkent: TDYuI, 2005. - B. 114-115.).
5. Александрова Н.Г. Ответственность за оставление в опасности по уголовному праву: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2000. – С.12-13. (Alexandrova N.G. Responsibility for leaving in danger under criminal law: Author's abstract. diss. ...cand. legal Sci. – M., 2000. – P.12-13.).
6. Давлетмуратов С.Р. Хавф остида қолдириш жинояти субъектив томони // Одил судлов. – 2019. – №2. – Б.27-28. (Davletmuratov S.R. The subjective aspect of the crime of endangerment // Justice. – 2019. – No. 2. - B.27-28.).
7. Махатадзе К.Г. Криминализация оставления в опасности или неоказания помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии: социальный и правовой аспекты // Legea și viața. – 2018. – №6. – С.124-125. (Makhatadze K.G. Criminalization of leaving in danger or failure to provide assistance to a person in a life-threatening condition: social and legal aspects // Legea și viața. – 2018. – No. 6. – P.124-125.).
8. Молчанова С.И. Актуальные вопросы оставления в опасности // Вестник ТГУ. – 2008. – №4(60). – С. 430-431. (Molchanova S.I. Current issues of being left in danger // Bulletin of TSU. – 2008. – No. 4(60). – pp. 430-431.).
9. Ахмедов М.Н. Особенности становления ответственности за оставление в опасности в истории российского уголовного законодательства // Вестник ВГУ. – 2018. – №3. – С.378. (Akhmedov M.N. Features of the formation of responsibility for leaving in danger in the history of Russian criminal legislation // Vestnik VSU. – 2018. – No. 3. – P.378.).
10. Мыц Я.А. Социальные и правовые основания криминализации оставления в опасности // Федерация. – 2005. – № 9 (11). – С. 33-34. (Myts Ya.A. Social and legal grounds for the criminalization of abandonment in danger // Federation. – 2005. – No. 9 (11). – pp. 33-34.).
11. Давтян Д.В. К вопросу о субъекте оставления в опасности // Современное состояние и проблемы уголовного и уголовно-процессуального права, юридической психологии: Мат-лы международной научно-практической конференции. – Волгоград, 2012. – С. 39. (Davtyan D.V. On the issue of the subject of abandonment in danger // Current state and problems of criminal and criminal procedural law, legal psychology: Proceedings of the international scientific and practical conference. – Volgograd, 2012. – P. 39.).
12. Макаров А.Д. Уголовная ответственность за прикосновенность к преступлению: Автореф. дисс.... канд. юрид. наук.-М., 2004.-С. 19. (Makarov A.D. Criminal liability for involvement in a crime: Author's abstract. diss....cand. legal nauk.-M., 2004.-P. 19.).
13. Подройкина И.А., Боев А.В. О проблеме привлечения к уголовной ответственности за оставление в опасности // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №4. – С. 291-292. (Podroikina I.A., Boev A.V. On the problem of bringing to criminal liability for leaving in danger // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2018. – No. 4. – pp. 291-292.).

14. Уголовный кодекс Республики Беларусь. - Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. - С. 78. (Criminal Code of the Republic of Belarus. - Minsk: Acad. Ministry of Internal Affairs of the Republic Belarus, 2007. - P. 78.).
15. Уголовный кодекс Украины. - Х.: ООО «Одиссей», 2001. - С. 68-69. (Criminal Code of Ukraine. - X.: Odyssey LLC, 2001. - P. 68-69.).
16. Уголовный кодекс Республики Болгария / Науч. ред. И. А. Лукашова. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. - С. 10 (Criminal Code of the Republic of Bulgaria / Scientific. ed. I. A. Lukashova. - St. Petersburg: Publishing house "Legal Center Press", 2001. - P. 10).
17. Уголовный кодекс Республики Сан-Марино / Науч. ред. С.В. Максимова. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. - С. 124-127 (Criminal Code of the Republic of San Marino / Scientific. ed. S.V. Maksimova. - St. Petersburg: Publishing house "Legal Center Press", 2002. - P. 124-127).
18. Уголовный кодекс Швейцарии / Науч. ред. А.В. Серебренниковой; - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. -С. 167. (Swiss Criminal Code / Scientific. ed. A.V. Serebrennikova; - St. Petersburg: Publishing house "Legal Center Press", 2002. -P. 167.).
19. Давлетмуратов С.Р. Ответственность за оставление в опасности по уголовному законодательству некоторых развитых зарубежных стран // «Научные идеи молодых учёных», Польша, Варшава, 2020. – С. 289 – 294. (Davletmuratov S.R. Responsibility for leaving in danger under the criminal legislation of some developed foreign countries // “Scientific ideas of young scientists”, Poland, Warsaw, 2020. – pp. 289 – 294.).
20. Уголовный кодекс Бельгии / Науч. ред. и предис. Н.И. Мацнева. - СПб.: Издательство «Юридический Центр Пресс». 2004. - С. 261 (Criminal Code of Belgium / Scientific. ed. and pred. N.I. Matsneva. - St. Petersburg: Publishing house "Legal Center Press". 2004. - P. 261).
21. Уголовный кодекс Республики Сербия / Науч. ред. Ю.А. Кашубы. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2009. - С. 103. (Criminal Code of the Republic of Serbia / Scientific. ed. Yu.A. Kashubians. - St. Petersburg: Publishing house "Legal Center Press", 2009. - P. 103.).
22. Уголовный кодекс Республики Армения. Издание и официальная инкорпорация - Министерство юстиции РА. С изм. и доп. на 15 ноября 2004 года. - Ереван, 2004. - С. 67. (Criminal Code of the Republic of Armenia. Publication and official incorporation - Ministry of Justice of the Republic of Armenia. From change and additional as of November 15, 2004. - Yerevan, 2004. - P. 67.).
23. Уголовное законодательство Норвегии / Науч. ред. Ю.В. Голик. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс». 2003. -С. 290. (Criminal legislation of Norway / Scientific. ed. Yu.V. Golik. – St. Petersburg: Publishing house “Legal Center Press”. 2003. -S. 290.).
24. Трунов А.В. Оставление в опасности: исторический аспект // Предмет уголовного права и его роль в формировании уголовного законодательства Российской Федерации: Научно-практ. конф., посвящ. памяти проф. А.Н. Красикова (25-26 апреля 2002г.) / Отв. ред. Б. Т. Разгильдиев.- Саратов: Изд-во СГАД 2002.-С. 89-90 (Trunov A.V. Leaving in danger: historical aspect // Subject of criminal law and its role in the formation of criminal legislation of the Russian Federation: Scientific and practical work. conf., dedicated in memory of prof. A.N. Krasikova (April 25-26, 2002) / Rep. ed. B. T. Razgildiev. - Saratov: SGAD Publishing House 2002.-P. 89-90).
25. Горбатова М.А. Уголовная ответственность за оставление в опасности: от истоков к реалиям // Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию: материалы VI Российского конгресса уголовного права (26-27 мая 2011 года). - М.: Проспект; 2011.-С. 288-289. (Gorbatova M.A. Criminal liability for leaving in danger: from origins to realities // Criminal law: origins, realities, transition to sustainable development: materials of the VI Russian Congress of Criminal Law (May 26-27, 2011). - M.: Prospekt; 2011.-S. 288-289.).
26. Аккулев А.Ш., Возняк О.А. Уголовная ответственность за жестокое обращение с детьми со стороны родителей и лиц, их заменяющих: монография. – Астана: АФ АО «НЦ НТИ», 2016. – С. 42. (Akkulev A.Sh., Voznyak O.A. Criminal liability for cruelty to children by parents and persons in their stead: monograph. – Astana: AF JSC “NC NTI”, 2016. – P. 42.).

27. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия: текст и науч.-практ. коммент.; под ред. А.И. Рагога. – М.: Проспект, 2010. (Criminal Code (Criminal Code) of the Federal Republic of Germany: text and scientific-practical. comment; edited by A.I. Raroga. – М.: Prospekt, 2010.).

28. Сыздық Б.К., Мергембаев Д.А. Ответственность родителей за оставление в опасности детей // Вестник Карагандинского университета. – 2019. – № 2(94). – С. 103-104. (Syzdyk B.K., Mergembaev D.A. Parents' responsibility for leaving children in danger // Bulletin of Karaganda University. – 2019. – No. 2(94). – P. 103-104.).

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000